

KATMAN PORTAL

'Para Gürültüsü' Çağı

Author(s): Pınar Kahya

Published: Haziran 4, 2026

URL: <https://katmanportal.com/?p=5404>

Abstract *Finansallaşmayı günümüz kapitalizminin eğilimleri içinde bir eğilim olarak kavramsallaştıran bu yazı, finansın gündelik hayatı, öznelliği ve kurtuluş tahayyülünü yeniden biçimlendirişini Latife Tekin'in Para Gürültüsü romanı üzerinden tartışıyor.*

Published by Katman Portal · Haziran 4, 2026 · <https://katmanportal.com/?p=5404>